

MA'NAVIY BARKAMOL FARZANDNI TARBIYALASHDA OTA-ONANING O'RNI

Qayumova Qandolat

Sirdaryo tumani Mirzaobod tumani 2-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234552>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'naviy har tomonlama yetuk barkamol farzandni tarbiyalashda ota-onaning o'rni yoritib berilgan bo'lib, unda bola ma'nan yetuk, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga daxldor ekanligi, o'z vataniga sadoqat ruhida tarbiyalanishida ota-onaning roli juda muhim ekanligi haqida so'z ketadi.

Kalit so'zlar: oila, ota-ona, ma'naviyat, ma'naviy barkamol, tarbiya, milliy g'oya, vatanparvarlik.

Har bir oila ijtimoiy munosabatlarni o'ziga xos tarzda aks ettiradi. Oilaviy munosabatlar alohida olingan har bir holatda o'ziga xos tomonlarga ega bo'ladi. Chunki, bu munosabatlar o'ziga xos ma'naviy qiyofaga ega bo'lgan kishilarning o'zaro ta'sirining natijasidir. Shunga ko'ra, oilaning bolaga ta'siri spesifik, o'ziga xos bo'lgani uchun, uning ma'naviy-ahloqiy qiyofasining shakllanishi ham o'ziga xos va takrorlanmasdir.

Bola o'z ota-onalarining xatti-harakatlari, butun hayotiy faoliyatlarini kuzatib yuradi. Shu tufayli narsa va hodisalarga ta'sir qilishga qodir bo'lgan faoliyatning sub'ekti sifatida o'z-o'zini anglay boshlaydi.

Oila o'ziga xos hissiyotlar olamidani iborat bo'lib, unda ijobiy va ba'zan salbiy hissiyotlar jamuljam bo'ladi. Ana shu boisdan bola hissiyotini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Agar oilada o'zaro hurmat va ishonch bilan birga, yaxshi kayfiyat asosidagi sog'lom muhit qaror topgan bo'lsa, bu bola ruhiyatiga, uning hissiyotiga ijobiy ta'sir etishi tabiiydir.

Oila sharoitida bolalarda o'zgalarga nisbatan hamdardlik tuyg'ulari ham tarbiyalanadi. Chunki bola yoshligidanoq hayotda g'am-tashvishlar bilan quvonch-sevinchlar birga yurishligini anglab borishi kerak. Ota-onalar bolalarida jamiyatda va oilada kerakli ekanliklarini ilk bor his qilishni uyg'ota olsalar, insondagi bebaho xislat bo'lgan mehnat qilish quvonchidan bolani bahramand qilgan bo'ladilar.

Oiladagi maishiy turmushda bolaning ishtirok etishi ham ahloqiy tarbiyaning muhim omili hisoblanadi. Chunki, bola hayoti asosan uy sharoitida o'tadi. Oila a'zolari o'rtasida muomala madaniyati oilaviy tarbiyada muhim o'rin o'ynaydi.

Ota-onalar ma'naviy jihatdan qanchalik boy bo'lsa, ular o'z farzandlariga nisbatan shu qadar jiddiy va mas'uliyatli munosabatda bo'ladilar. O'zlaridagi mavjud ma'naviy-ahloqiy fazilatlarni farzandlari timsolida ko'rishni har qanday ota-ona orzu qiladi.

Oilada milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Agar ota-onalar jamiyatimiz tomonidan oilaga, o'sib borayotgan avlod tarbiyasiga qo'yiladigan talabni bilsa, axloqiy tarbiya samarali bo'ladi; axloqiy tarbiyalash jarayonida bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda milliy o'zbek an'alaridan foydalaniladi; ota-onalar pedagogika va psixologiyaning zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda va oilaviy tarbiya masalalari bo'yicha Sharq mutafakkirlarining boy madaniy merosidan foydalangani holda o'zining pedagogik ma'lumotini doimo oshirib boradi.

Oila va oilaviy tarbiya bugungi kunda dolzarb muammolardan biridir. Chunki, jamiyat uchun aqlan yetuk, ahloqan pok, jismonan baquvvat, ruhan boy avlodni tarbiyalashdan

manfaatdor. Bunday avlod, eng avvalo, ma'naviy-ahloqiy jihatdan sog'lom va mustahkam oilada shakllanadi. Chunonchi oilani rivojlantirish va mustahkamlash uchun qilinadigan g'amxo'rlik kelajak avlod taqdiri bilan bog'liqdir. Har qanday jamiyatda ham buyuk davlatning barpo etilishi yoshlar qanday bo'lishlariga, ularning qanday tarbiya olishlariga bog'liq. Milliy mafkuraning negizida yosh avlodni milliy mustaqillik ruhida tarbiyalash g'oyasi yotadi. Mustaqillik ruhida tarbiyalash yoshlarni milliy g'urur, milliy iftixor, Milliy ong va o'z-o'zini anglash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishni taqozo etadi.

Oilada yosh avlodni ota-ona namunasi, oila an'analari, shajarasi, kasb kori, axloqiy-ma'naviy qadriyatlari asosida tarbiyalash, ular ongida oilaga sadoqat, o'zaro mehr-muhabbat, hurmat hissini shakllantirish vositasida ularni oilaviy hayotga tayyorlash kutilgan natija beradi.

Shunday qilib, Vatan muqaddasligini saqlash, vatanparvarlik tuyg'usi bilan xalq, davlat, mamlakat rivojiga ulkan ulush qo'shish har bir fuqaroning jamiyat, kelajak avlod oldidagi burchidir. Bu burchni halol, pok, fidoyilik va jasorat bilan bajargan insongina haqiqiy vatanparvardir.

Zotan, milliy o'zlikni anglash - vatanparvarlikning yorqin namunasi. Insoniyatning paydo bo'lishi bilan asta-sekin uning tili, urf-odatlarini, an'analari, dini, madaniyati; ezgulikni ifoda etuvchi axloq-odob normalari ham vujudga kela boshlagan.

Ularning mazmunida xalqning hayot tarzi, ruhiyati, ma'naviyati, xulq-odobi mezonlari, kelgusi farovon turmush haqidagi orzu-o'ylari o'z aksini topgan, Davr sinovlaridan o'tgan ma'naviy va moddiy boyliklar mazmunan boyib, sayqallanib qadriyat darajasiga ko'tarilib kelmoqda. Shuning uchun ham har bir xalqning, millatning o'z tarixi, u bilan bog'liq qadriyatlari mavjud.

Har bir xalqning o'z tili, ma'naviyati va ma'rifati, tabiati, axloq-odob normalari, din-e'tiqodi, tarixi, adabiyot va san'ati, madaniy yodgorliklari, o'ziga xos qadriyatlari, urf-odatlarini, an'analari, biologik-fiziologik, psixologik xususiyatlari, ichki muhiti, ijtimoiy taraqqiyoti va shu kabilar millatning o'zligini tashkil qiladi.

Milliy o'zlikni anglash esa har bir millatning, elatning o'z tarixi, moddiy boyligi, dini, madaniyati, adabiyoti, san'ati, axloqiy-ma'naviy xulq-atvori, xatti-harakat mezonlari, urf-odat va an'analari mazmun va mohiyatan bilish, ulardan faxrlanish hamda ularni shakl va mazmun jihatidan boyitish, kelgusi avlodlarga yetkazish, shuningdek ularni boshqa millatlarga namoyish etish ehtiyojining qudrati demakdir.

Milliy o'zlikni anglash o'zi dunyoga kelib o'sgan oilasi, mahallasi, Vatanini sevish, ota-onasi, qarindosh-urug'lari, do'stu birodarlari, xalqi, millatiga chuqur hurmat va ehtiromdir. Ularning shajarasi, o'tmish avlod-ajdodlari, kasb-kori, axloqiy-ma'naviy qadriyatlarinnn mukammal bilish va ulardan faxrlanish hissi demakdir.

Xalq, Vatan manfaatlarini o'z manfaatlaridan yuqori qo'yish, kerak bo'lsa, ularni har qanday dushmanlardan, salbiy ta'sirlardan himoya etish uchun jonni ham fido etish - o'zlikni yuksak darajaga ko'tarish demakdir. Millat, oila, Vatan sha'ni, obro'-e'tibori, qadr-qimmatini, hamiyati, g'ururi kamsitilgan, toptalgan vaqtda uni qo'riqlash, himoya etish uchun birlashish, kurashish o'zlikni anglaganlikning namunasi.

Milliy o'zlikni anglash, millatning abadiyligini ta'minlovchi, uning moddiy va ma'naviy boyliklarini, manfaatlarini himoya etish, ko'z qorachig'idek asrash, umrboqiyiligini ta'minlashda har bir fuqaroni ongli ravishda jiplashishga, birlashishga da'vat etuvchi, o'z mazmunida milliy g'urur, muhabbat, vatanparvarlik, sadoqat, iftixor kabi tushunchalarni mujassam etuvchi yuksak tuyg'udir. Har bir ota-ona buni bilishni va farzandlariga o'rnatib bo'lishi zarur.

Ota-onaning tinch-totuvligi va o'zaro mehr-muhabbati ularning dunyoqarashi, ma'naviy saviyasi, qiziqishi, e'tiqodi, moddiy tengligi, jamiyatdagi mavqei, husn-latofati, qalblarining moyilligiga bog'liqdir. Ushbu xususiyatlari bir-birlariga monand er-xotin tarbiyalagan farzandlar go'zallikka ishtiyoqmand, ruhiy tetik, bag'ri butun, hayotga qiziquvchan, tinch-totuv oilaviy hayot kechirishga tayyor bo'lib o'sadilar. Aks holda ota-ona va farzandlar o'rtasida mehr-oqibatsizlik, o'z hayotidan, jamiyatdan norozilik, oilada notinchlik, hech narsaga qiziqmaslik, beparvolik, loqaydlik, jizzakilik holatlari hukm suradi. Bu esa oilaning inqirozi uchun zamin hisoblanadi. Bunday nosog'lom muhitda dunyoga kelib, tarbiyalangan bolalarda xiyonatga, turli noahloqiy xatti-harakatlarga (ichish, chekish, o'g'irlik qilish, jinoyatchilik, giyohvandlik va boshqalar) ruhiy tanglik holatlariga moyillik kuchli bo'ladi. Shuning uchun er va xotinning bir-biriga mosligi oila barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 0016-21-sonli "Sanitariya qoida va me'yorlari", 2021 yil 26 iyun.
2. Ro'ziyeva Sh.M. "Bolalar taomlari tayyorlash texnologiyasi"
3. Soldixo'jaev S.S. "Bolalar ovqatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar". –T: "Meditsina", 1989.
4. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
6. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)